

El perezosito *Cyclopes dorsalis* (Pilosa: Cyclopedidae) y su distribución potencial en Honduras

Héctor Orlando Portillo Reyes¹, Leonel Marineros¹, David Mejía¹, Judith Perla² y Tomás Manzanares³

¹Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO), Calle Juan Manuel Gálvez, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

²Subdirección de Protección y Control Ambiental, Gerencia de Ambiente, Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

³Instituto de Conservación Forestal (ICF), Regional de Puerto Lempira, Honduras.

Autor de correspondencia: hectorportilloreyes@gmail.com

Recibido: 09 de marzo del 2021

Aceptado: 25 de diciembre del 2021

RESUMEN

Cyclopes dorsalis conocido en Honduras como perezosito, es exclusivo de Mesoamérica y la costa pacífica de Ecuador y Colombia. En Honduras existe limitada información sobre esta especie, los registros existentes provienen de los bosques lluviosos tropicales del Caribe y Moskitia hondureña. Se modeló la distribución potencial del *C. dorsalis*, usando el programa MaxEnt, para las tierras bajas del Caribe de Honduras, obteniéndose un valor de AUC (Área bajo la curva) de 0.87, que representa un desempeño aceptable del modelo, con la correlación entre las variables ambientales y los sitios de registro. De acuerdo con el mapa de la modelación, se encontró que su hábitat idóneo es de 5,531.58 km² y se localiza en cinco de los ocho departamentos del país que contienen registros, siendo estos los departamentos de: Cortés, Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios. La región central de la Moskitia se muestra cómo un sitio de distribución potencial del *C. dorsalis*. El modelo no muestra idoneidad y distribución potencial en el departamento de El Paraíso, donde se le registró en los años 1998. Se sugiere monitorear la especie para conocer más sobre su hábitat y proponer acciones de monitoreo y conservación en la región Moskitia y Caribe de Honduras.

Palabras clave: *Cyclopes dorsalis*, departamentos, perezosito, máxima entropía, modelación.

ABSTRACT

Cyclopes dorsalis known in Honduras as sloth, is exclusive distributed in the pacific of Ecuador and Colombia and Mesoamerica. In Honduras there is scarce and limited information on this species and, however, the existing records come from the tropical rainforests of the Caribbean and Honduran Moskitia. The distribution of *C. dorsalis* was modeled using the program MaxEnt, for Caribbean region Honduras, finding the AUC (Area Under the Curve) of 0.87, it represents a that species distribution model had an acceptable performance between environmental variables and locations. According to the modeling map, it was found that its suitable habitat is around 5,531.58 Km² and located in five of the eight departments of the country, being these: The department of Cortés, Atlántida, Colón, Olancho and Gracias a Dios; The central region of Moskitia is shown as a potential distribution site for *C. dorsalis*. The model does not show suitability and potential distribution in the department of El Paraíso, where it was recorded in 1998. It is suggested to monitor the species to know about its habitat and propose monitoring and conservation actions in Caribbean and Moskitia region in Honduras.

Key words: *Cyclopes dorsalis*, departments, maximum entropy, modeling, sloth.

INTRODUCCIÓN

El *Cyclopes dorsalis* es un mamífero, de la familia Cyclopedidae y orden pilosa, con hábitos alimenticios muy especializados basados en termitas, conocido en Honduras

como perezosito (Marineros y Martínez 1998). Se distribuye en todo Centroamérica, desde la parte sur de México hasta la costa pacífica del Ecuador y los valles interandinos de Colombia (Hayssen et al. 2012, Miranda et al. 2017). Marineros y Martínez (1998) comentan que en Honduras el *C. dorsalis* (Gray 1865), se le conoce con los nombres comunes de osito melero, perezosito y wisurh (en lengua Tawahka). Su tamaño es pequeño, la cola cónica y fuertemente prensil. El pelaje es suave y sedoso; presenta dos dedos en sus extremidades delanteras; los hábitos son estrictamente arbóreos y su color es generalmente dorado o amarillo leonado en su cola y extremidades, y tiene parches oscuros en medio del pecho (Figura 1). Los registros de la especie en Honduras están en los departamentos de Atlántida, El Paraíso, Olancho, Colón y Yoro (Marineros y Martínez 1998), los cuales son departamentos que contienen bosques mixtos de pino (*Pinus* sp), bosques latifoliados muy húmedos tropicales y bosques húmedos nubosos. De acuerdo con la IUCN su estado de conservación es de Preocupación menor (IUCN 2020). En Honduras no se ha evaluado su estado de conservación (SERNA 2008), sin embargo, el grupo de expertos en mamíferos revisó la limitada información y ha concluido que la especie contiene datos deficientes (DD) para establecer su categoría de conservación (com. pers. Luis Herrera).

Figura 1. Fotografías de *C. dorsalis*, en la localidad de Swabin, orilla del Río Coco o Segovia, en la comunidad de Suhi, Municipio de Puerto Lempira (fotografías de Tomas Manzanares, año 2019).

El primer registro en listados taxonómicos para Honduras, lo hace George Goodwin, (1942), en el Bulletin of the American Museum of Natural

History. En esta publicación, Goodwin clasifica un espécimen como a *C. didactylus*. Sin embargo, en la reciente revisión del género *Cyclopes* realizada por Miranda et al. (2017), reconocen a la especie presente en Honduras, como *Cyclopes dorsalis*, con el espécimen holotipo de referencia en el Smithsonian Museum of Natural History (19472, 148761, Cortés). En Honduras son escasos los estudios de distribución y abundancia de la población de *C. dorsalis*. por lo que este análisis tiene como objetivo establecer su distribución usando el programa Maxent 3.4.1 como punto de partida para conocer sitios idóneos (mejores condiciones de hábitat) y sitios de distribución potencial, para priorizar su monitoreo y conservación.

MÉTODO

El área de modelación de la distribución potencial del *C. dorsalis*, corresponde a todo el territorio hondureño, usando datos de la parte del litoral Caribe, y la región de la Moskitia, cubriendo solamente ocho de los 18 departamentos del territorio hondureño, con un área total de 112,492 km² en el país. Se reconocen para Honduras tres divisiones topográficas: 1) las tierras bajas del Caribe, representadas por los bosques húmedos lluviosos tropicales; 2) las tierras bajas del Pacífico; representadas por los bosques de mangle y bosques secos caducifolios; 3) La región de la serranía del interior, representados por los bosques de coníferas, bosques mixtos y bosques nubosos (Carr 1950). Honduras presenta climas secos, pocos lluviosos y muy lluviosos, con precipitaciones de 200 mm hasta 3,000 mm. La temperatura promedio anual es de 16 °C en las zonas montañosas de la región central y occidental y hasta 24 °C en los valles del interior y el litoral Atlántico (Zúniga 1990).

Para la modelación de la distribución potencial de *C. dorsalis*, se utilizó el Programa MaxEnt 3.4.1 (Phillips et al., 2017), el cual utiliza un algoritmo de máxima entropía (MaxEnt) que evalúa similitudes bioclimáticas entre los registros, correlacionando los eventos no aleatorios entre los puntos de presencia y las variables ambientales utilizadas (Phillips y Dudik 2004).

Figura 2. Mapa con los sitios de avistamiento de *C. dorsalis*, utilizados en la modelación para la distribución potencial.

Se utilizaron 15 registros, de 14 localidades entre avistamientos casuales y registros de monitoreo biológico (Anexo 1 y Figura 2), una de las bondades del programa MaxEnt, es ejecutar modelos con pocos datos, particularmente cuando se ajusta con una regularización mayor o menor a 1. Con *C. dorsalis*, en este estudio, se ajustó el modelo a 2, el cual suaviza y homogeniza su distribución (Phillips y Dudik 2004, Yackulic et al. 2013, Phillips et al. 2017, Muscatello et al. 2020). Los datos fueron ordenados en formato csv, para ser corridos en el programa para la obtención de los mapas de idoneidad de hábitat y la distribución potencial de la especie. (Phillips et al. 2006). Se usaron 14 variables ambientales siendo estas: 1) la temperatura media anual, 2) la estacionalidad de la temperatura, 3) la temperatura máxima del periodo más cálido, 4) rango anual de temperatura, 5) la temperatura media del trimestre más húmedo, 6) la temperatura media del trimestre más seco, 7) temperatura media del trimestre más cálido, 8) temperatura media del trimestre más frío, 9) la precipitación anual, 10) precipitación del trimestre más húmedo, 11) estacionalidad de las precipitaciones, 12) precipitación del trimestre más húmedo, 13) precipitación del trimestre más seco, 14) precipitación del trimestre más cálido.

Las variables ambientales fueron tomadas de la base de datos de WorldClim (Hijmans et al. 2005). Se realizó la prueba de Jackknife con el propósito de conocer las variables ambientales con mayor contribución en la ejecución del modelo (Phillips et al. 2006). El modelo se validó con 10 réplicas con 1,000 interacciones con una salida logística y los parámetros característicos de linear, quadratic y product seleccionados para ajustar los datos de la presencia de *C. dorsalis* y las variables ambientales y así obtener un mapa de salida en formato raster (Phillips et al. 2017). Para la validación del modelo, se usaron el 80 % de los datos para su calibración y 20 % de los datos para la prueba al azar (Phillips et al. 2006).

Para seleccionar el modelo de mejor desempeño se evaluó el Área Bajo la Curva (AUC), el cual calcula un valor de 0 a 1, si el valor de sensibilidad está más cercano a uno, mejor es el desempeño de la prueba (Moisen et al. 2006). El modelo presenta un mapa que usa la escala logarítmica de colores, que indican la probabilidad del hábitat apropiado de la especie.

Figura 3. Áreas de idoneidad y distribución potencial para *C. dorsalis* en ocho departamentos de Honduras.

Los valores más cercanos a uno (0.62 a 1) indican condiciones óptimas de idoneidad de hábitat para la especie (Phillips et al. 2004). Los valores intermedios (0.38 a 0.62), indican condiciones de una probable distribución potencial y los valores más cercanos a cero (0 a 0.38) indican condiciones desfavorables de idoneidad (Phillips et al. 2006). Para este análisis se construyó un mapa de áreas idóneas (verde oscuro) y áreas de distribución potencial (verde claro) y sitios no idóneos (color gris) (Figura 3).

RESULTADOS

El modelo mostró un AUC, con un valor de 0.87 para los datos de calibración y 0.89 para los datos de la prueba al azar, Las variables ambientales de mayor contribución para la ejecución del modelo fueron: la precipitación del trimestre más húmedo (julio, agosto y septiembre con un 30 % de contribución). La temperatura media del trimestre más húmedo (julio, agosto y septiembre con 16.7 % de contribución). La precipitación del trimestre más seco (febrero, marzo y abril con un 12.2 % de contribución). La precipitación del trimestre más cálido (febrero, marzo y abril con un 9.2 % de contribución en el modelo). Estas cuatro variables climáticas representan el 68.1 % en el desempeño satisfactorio del modelo.

El modelo predice la idoneidad de sitios y distribución potencial, a lo largo de la región del Caribe y Moskitia, estos sitios en su

mayoría forman parte del bosque lluvioso tropical (Mejía y House 2001). Así mismo se muestra una pequeña área en el departamento de Olancho, y la región sur del departamento de Cortés. Los sitios con mayor idoneidad se localizan en cinco de los ocho departamentos siendo estos: Cortés, Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios, con un área total de 5,531.58 Km². La distribución potencial se muestra en los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios y levemente en los departamentos de Santa Bárbara y Comayagua (Figura 3), con un área total de 17,281.77 Km². La región central de la Moskitia no muestra idoneidad de hábitat, mostrándose más como un sitio de distribución potencial del *C. dorsalis*. El modelo no muestra distribución potencial para el departamento de El Paraíso.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de sensibilidad del AUC indican un desempeño satisfactorio para los datos de calibración 0.84 y para los datos de prueba 0.89 (Moisen et al. 2006, Muscatello et al. 2020), por lo que la proyección del mapa de salida de *C. dorsalis*, representa una alta probabilidad de su distribución potencial y de hábitat idóneo para la especie. Sin embargo, queda por validar algunos sitios que no se proyectan como áreas de distribución potencial y que mantienen condiciones de hábitat para *C. dorsalis*, especialmente en la región de la Moskitia hondureña. Los hábitos nocturnos y la falta de

un programa de monitoreo para especies arborícolas hacen de *C. dorsalis*, una especie de difícil observación y escasos registros, por lo que el mapa de idoneidad y distribución potencial en este análisis no es definitivo para la especie en el territorio hondureño (Marineros y Martínez 1998). La distribución idónea y potencial de *C. dorsalis*, se da en ocho de los 18 departamentos del territorio nacional. Estos ocho departamentos se localizan en el área de mayor desarrollo agroindustrial de Honduras y con al menos cinco de las ciudades más grandes y en crecimiento urbano del territorio nacional (San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima y Choloma en el departamento de Cortés. La Ceiba y Tela en el departamento de Atlántida), amenazando el hábitat de la especie. Sin embargo, la región del Caribe incluye áreas protegidas y siete consejos territoriales indígenas en la región de la Moskitia, lo cual puede representar una ventaja para conservar el hábitat de la especie, por el compromiso de los pueblos originarios en conservar sus recursos naturales (IUCN 2012).

Este trabajo agrega nuevos sitios, que Marineros y Martínez (1998) no mencionan en sus registros, siendo estos los siguientes: Cortés, Santa Bárbara, Comayagua y Gracias a Dios. El modelo no muestra idoneidad y distribución potencial en el departamento de El Paraíso, que es mencionado por Marineros y Martínez (1998), lo cual puede indicar la pérdida de condiciones ambientales para el hábitat de la especie o la falta de datos de monitoreo. Una de las ventajas del mapa de salida producida por el modelo, es que detalla los posibles sitios idóneos para *C. dorsalis*, el cual permite dar seguimiento a las condiciones de su hábitat y condiciones ecológicas para la especie. (Phillips et al. 2006). La región central y sur de Honduras no muestran distribución potencial probablemente por la ausencia de registros en sus ecosistemas o porque no representa idoneidad por su condición geográfica y ecológica. La región centro de la Moskitia no muestra idoneidad de hábitat y se interpreta solo como un sitio de distribución potencial del *C. dorsalis*, esto probablemente por la falta de datos en el sitio. En el ecosistema de la sabana de pino, se han avistado y

registrado *C. dorsalis*, en los bosques de galería al interior de esta región (com. pers. Tomás Manzanares).

Las variables de temperatura máxima del mes más cálido (abril), la precipitación del trimestre más seco (febrero, marzo y abril) y la precipitación del trimestre más frío (octubre, noviembre y diciembre), son las variables que contribuyen y ajustan el modelo en los sitios de idoneidad y distribución potencial para la especie. Se deben evaluar las relaciones entre la especie y los datos climáticos en monitoreos más específicos para conocer esta relación ecológica (Zúniga 1990).

Para evaluar y determinar el estado de conservación de *C. dorsalis*, es fundamental considerar que esta especie es sumamente sensible a la pérdida de hábitat, ya que es, arborícola, nocturna y depende de bejucos o lianas para sujetarse y moverse (Montgomery 1985). Una de las mayores amenazas asumidas, es la pérdida de hábitat, que de acuerdo con el anuario forestal de Honduras se pierden 23,300 ha de bosque, siendo el bosque latifoliado húmedo el más afectado con 17, 804 ha por año (ICF 2018), lo que vuelve preocupante su estado de conservación.

Según el modelo, los sitios de idoneidad se localizan en los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios (con un área aproximada de 5,531 Km²) en estos sitios se encuentran áreas protegidas que pudiesen tener condiciones de hábitat para la especie, siendo estas: El Parque Nacional (PN) Cerro Azul Meámbar en el departamento de Comayagua y Cortés. El PN Cusuco en Cortés. El PN Pico Bonito, Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado y PN Jeannette Kawas en el departamento de Atlántida. La Biosfera del Río Plátano en Colón, Olancho y Gracias a Dios. Se recomienda a las organizaciones de manejo de estas áreas, e instituciones del estado como la Secretaría del Ambiente (MiAmbiente) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), implementar planes de monitoreo biológico con técnicas y metodologías para especies arborícolas.

AGRADECIMIENTOS

A las personas que contribuyeron con datos y registros para elaborar este documento: Saturnino Acosta, Nimer Alvarado, Mario Espinal, Mario Miranda, Jorge Ferrari, Wendy Cerrato, James Adams y Ricardo Marineros, por haber compartido sus encuentros y su valiosa información, ya que sin ella no hubiese sido posible la redacción de este documento. Se agradece a los editores que ayudaron a mejorar el manuscrito.

LITERATURA CITADA

- Carr, A. F. Jr. 1950. Outline for a classification of animal habitats in Honduras. *Bulletin American Museum Natural History*, 94:563-594.
- Goodwin, G. 1942. Mammals of Honduras. *Bulletin of The American Museum of Natural History*, 79:107-195.
- Gray, J. E. 1865. Revision of the genera and species of entomophagous Edentata, founded on the examination of the specimens in the British Museum. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 33:359-385.
- Hayssen, V., F. Miranda. y B. Pasch, (2012). *Cyclopes didactylus* (Pilosa: Cyclopedidae). *Mammalian Species*, 44(November 2015), 51-58. <https://doi.org/10.1644/895.1>
- Hijmans, R. J. S. E. Cameron., J. I. Parra., P.G. Jones. y A. Jarvis. 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology*, 25:1965-1978.
- Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, (ICF). (2018). *Anuario estadístico forestal de Honduras*. Volumen 33. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
- IUCN. 2012. *Protocolo Bio-cultural del Pueblo Indígena Miskitu. El derecho al consentimiento libre, previo e informado en nuestro territorio de La Muskitia hondureña*. [Internet], Versión Disponible: [Consultado en 6 de noviembre 2020].
- IUCN. 2020. *The IUCN Red List of Threatened Species*. [Internet], Versión 2020 Disponible: [Consultado en 28 de mayo 2020].
- Marineros, L. y F. Martínez. 1998. *Mamíferos de Honduras*. Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo, INADES.
- Mejía, T. y P. House. 2001. *Mapa de ecosistemas vegetales de Honduras*. Manual de consultas AFE/COHDEFOR. Proyecto PAAR. Tegucigalpa. 60 p.
- Miranda, R., D. M. Casali, F. A. Perini, F. A. Machado. y F. R. Santos. 2017. Taxonomic review of the genus *Cyclopes* Gray, 1821 (Xenarthra: Pilosa), with the revalidation and description of new species, *Zoological Journal of the Linnean Society*, (183):687-721
- Moisen, G. G. E. A. Freeman, J. A. Blackard, T. S. Frescino, E. Z. Nicklaus. y T. C. Edwards Jr. 2006. Predicting tree species presence and basal area in Utah. A comparison of stochastic gradient boosting generalized additive models and, tree-based methods. *Ecological Modeling*, 199:102-117.
- Montgomery, G. G. 1985. *Movements, foraging and food habits of four extant species of neotropical vermilinguas (Mammalia; Myrmecophagidae)*. En: *The Evolution and ecology of armadillos, sloths, and vermilinguas*. G. Montgomery (ed.) 365-377 pp. Smithsonian Institution Press.
- Muscattello, A., J. Elith. y H. Kujala. 2020. How decisions about fitting species distribution models affect conservation outcomes. *Conservation Biology*, 34(6):1323-1603.
- Phillips, S. J., M. Dudik. y R. E. Schapire. 2004. *A Maximum entropy approach to species distribution modeling*. Proceedings of the Twenty-First International Conference on Machine Learning, pages 655-662.
- Phillips, S. J., R. P. Anderson. y R. E. Schapire. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190:231-259.
- Phillips, S. J., R. P. Anderson, M. Dudik, R. E. Schapire. y M. E. Blair. 2017. Opening the black box: an open-source release from Maxent. *Ecography* 40: 887-893.
- SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente). 2008. *Especies de*

Preocupación Especial en Honduras.
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente-
Tegucigalpa, Honduras.

Yackulic, C. B., R. Chandler, E. F. Zipkin, J. A. Royle, J. D. Nichols, E. H. Campbell Grant. Y S. Veran. 2013. Presence-only modelling using MAXENT: when can we trust the inferences. *Method in Ecology and Evolution*, 4:236-246

Zúniga, E. 1990. *Las Modalidades de la Lluvia en Honduras.* Editorial Guaymuras, S.A. Tegucigalpa.

